

**DESDE LA IMAGEN:
VISUALIZAR PARA PENSAR EL PROYECTO**

**FROM THE IMAGE:
VISUALIZING TO THINK THE PROJECT**

Beatriz Fernández Cordano

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República, Uruguay

bfernandez@fadu.edu.uy

Resumen

En este trabajo me propongo relatar una serie de experiencias —personales y compartidas— que me permitan dar cuenta del proceso de construcción de una forma de investigar propia, que integre la perspectiva de mi formación y práctica en diseño gráfico. Este camino comienza con mi tesis de maestría y se nutre de los aportes de la Investigación Basada en las Artes (IBA) (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008; AUGUSTOWSKY, 2017) y los mapeos colectivos de los Iconoclasistas (RISLER Y ARES, 2013). El recorrido continúa en mi práctica docente, se profundiza en el intercambio con colegas y en las provocaciones generadas por las propuestas didácticas que llevamos al taller de diseño. También toma forma a partir de las producciones, experiencias y reflexiones de los estudiantiles. Me refiero al intento de dejar un registro de las posibilidades que emergen cuando damos lugar a la producción de imágenes para visualizar los nudos críticos de un proceso complejo, como el de definir y llevar adelante un proyecto. Incluso si eso significa representar el caos o trabajar sin certezas sobre el resultado, sin saber si funcionará o será útil. Producir sin planificación inicial, para mostrar, ver, compartir y, sobre todo, pensar con otros.

Palabras clave: Investigación Basada en las Artes, diseño gráfico, proyecto, visualizar

Abstract

In this work, I aim to recount a series of experiences—both personal and shared—that allow me to reflect on the process of building a personal approach to research, integrating the perspective of my education and practice in graphic design. This ongoing journey begins with my master’s thesis and draws on the contributions of Arts-Based Research (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008; AUGUSTOWSKY, 2017) and the col-

lective mappings of the Iconoclasistas (RISLER Y ARES, 2013). The journey continues in my teaching practice, deepens through exchanges with colleagues, and is further enriched by the provocations generated by the didactic proposals we bring to the design workshop. It also takes shape through the productions, experiences, and reflections of the students. I refer to the attempt to document the possibilities that arise when we create space for the production of images to visualize the critical knots of a complex process, such as defining and carrying out a project. Even if this means representing chaos or working without certainties about the outcome, not knowing whether it will work or be useful. Producing without an initial plan to show, to see, to share, and, above all, to think with others.

Keywords: Arts-Based Research, graphic design, project, visualize

Construir una forma de investigar que integrara mi perspectiva como diseñadora gráfica¹ fue un interés presente desde los inicios de mi formación como magíster en Enseñanza Universitaria en la Universidad de la República (Udelar) en Uruguay. Esta idea, en ese entonces intuitiva, fue creciendo hasta convertirse en una necesidad: afrontar la complejidad de una investigación, como la de la tesis, desde una lógica de pensamiento y producción que sintiera propia (FERNÁNDEZ CORDANO, 2023). La manera de llevarlo a cabo se fue definiendo en el hacer, con los aportes de la Investigación Basada en las Artes (IBA) (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008; AUGUSTOWSKY, 2017) y de los mapeos colectivos de los Iconoclasistas (RISLER Y ARES, 2013). Con el tiempo, este enfoque se incorporó orgánicamente al proceso, participó de la preparación de los encuentros de tutoría con Fernando² y nos permitió definir el objeto de estudio. Luego, estuvo presente en el trabajo de campo, en la recolección de datos y en la generación de nuevas preguntas, además de intervenir en la construcción de categorías de análisis emergentes (AUGUSTOWSKY, 2017).

En definitiva, transité un camino que me habilitó a producir e incorporar imágenes al proceso de investigación para hacer visible aquello que el discurso no menciona (AUGUSTOWSKY, 2017). El registro y la representación-interpretación visual de situaciones hicieron posible “develar aquello de lo que no se habla [...] que se suele dar por hecho y que se naturaliza” (BARONE Y EISNER, 2006 apud HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008, p.94) y “acceder a lo que las personas hacen y no sólo a lo que dicen”

1 Considero el “diseño gráfico” como sinónimo de “diseño de comunicación visual”. La utilización de una denominación u otra cambia según las perspectivas teóricas, los países y los ámbitos académicos, ya que se trata de una discusión aún no saldada, propia del proceso de definición en el cual se encuentra la disciplina (FERNÁNDEZ CORDANO, 2023).

2 Fernando Miranda Somma, director/tutor de mi tesis de maestría.

(SILVERMAN apud HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008, p.93), al trasladar ‘el hacer’ propio de las artes al campo de la investigación (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008).

Además, las imágenes formaron parte del proceso de gestión del proyecto a través de la representación, recreación y reconstrucción visual de su estado en un momento dado. Visualizar para compartir con otros e interpretar en conjunto; para analizar y tomar decisiones que permitan avanzar hacia algún lugar.

Esta primera experiencia trascendió la tesis e ingresó en los talleres de diseño donde trabajo como docente, integrándose a sus didácticas y ejercicios. Se enriqueció con nuevas capas de profundidad a través del intercambio con colegas, con quienes comparto la enseñanza, y con estudiantes, cuyas producciones y reflexiones interpelan mis prácticas y pensamientos.

Lo que me propongo relatar es una serie de experiencias —estudiantiles, personales y compartidas— en un orden no necesariamente cronológico, que buscan dar cuenta de algunas de las posibilidades que emergen cuando damos lugar a la producción de imágenes para la visualización de un proceso complejo como el de definir y llevar adelante un proyecto. Así sea para representar el caos. Así sea sin saber con certeza si funcionará o servirá para algo. Producir sin una planificación inicial, para mostrar y ver.

MAPEAR LA TESIS

El tiempo pasa y me persigue la responsabilidad de ser productiva. Mi formación en la maestría convive con mi ser docente, diseñadora, trabajadora, pareja, madre, persona. No es tarea fácil cumplir con los plazos y con los deseos de hacer algo que [me] aporte y trascienda. Una beca y una licencia de estudio, sin duda, facilitan el proceso de escritura, pero no hacen una tesis por generación espontánea.

Estoy a fines de 2020, a mitad de camino del trabajo de campo y sin saber a ciencia cierta si voy bien. Agendo un encuentro con mi tutor para fijarme un *deadline*. Mientras preparo la reunión, la voz en mi cabeza insiste en que no avancé lo suficiente. Antes de entrar en pánico, hago lo que haría en cualquier proyecto de diseño: en un lienzo en blanco —en este caso digital— registro visualmente lo que tengo, lo que sí logré producir-hacer.

Al principio sin un orden establecido, muestro todo lo que hay, sin descartar nada —este último detalle es clave—. Luego ensayo una posible organización: dispongo en una línea temporal los momentos desde que comencé la maestría hasta el día de la

reunión. Sumo datos del contexto que me atravesaron y transformaron; la pandemia de la COVID-19 y mi embarazo de Pina son, sin duda, los más trascendentales. También fotografíe e incorporo los esquemas que dibujé en cuadernos como registro del trabajo de campo, durante la observación de mis prácticas docentes. Integro ilustraciones e imágenes para aportar la mayor cantidad de referencias visuales de momentos significativos del proceso. Flechas y anotaciones conectan los distintos elementos.

Lo que en un principio fue un orden cronológico de hechos y acciones, se expande y amplía su territorio, permite visualizar un todo ecléctico. Con un color destaco lo importante: los hallazgos, pero sobre todo los indicios, las contradicciones, las preguntas, lo no resuelto, lo que queda por descubrir. Ahora que está todo a la vista, ya no parece ser poco.

Tiempo después escuché a Mabel López (FADU, 2024) contar que suele pedir a estudiantes a quienes tutorea que hagan el ejercicio de “dibujar la tesis”, y pensé que eso se asemejaba a lo que había hecho. Un posible título para definir y explicar este proceso. En mi caso, se trató de “dibujar” un mapa de la tesis en un momento dado, que muestra el recorrido, lo producido, lo inconcluso. Un mapa de contenidos y sentidos que se construyen al crearlo y visualizarlo con otros. Un mapa que marca “usted está aquí” y permite descubrir posibles caminos a seguir, hacia donde continuar explorando y hacia donde no, al menos por ahora.

UN TALLER VACÍO

Figura 1: El taller durante la pandemia de la COVID-19. **Fuente:** Registro y elaboración propia.

Hasta ese preciso momento, en el cual tomé la fotografía que aparece arriba (Figura 1), el foco de interés de mi investigación de maestría estaba puesto en las características del espacio físico donde se desarrolla el Taller de Diseño³ en el que soy docente —salón al que también denominamos taller— y, en especial, en el trabajo colaborativo característico de su didáctica. Una idea aún muy incipiente y poco definida.

La segunda semana de marzo de 2020 me propuse realizar un trabajo de campo exploratorio a través de fotografías que registraran la dinámica de las clases que comparto con colegas docentes y un grupo numeroso de estudiantes. En particular, el jueves 12 de marzo, al finalizar la clase, tomé fotografías del taller vacío, sin personas, tal como había quedado luego de terminar el encuentro entre estudiantes y docentes (Figura 1). Aún no sabía para qué ni cómo las utilizaría, y mucho menos que, poco después, cobrarían otro sentido, cuando los talleres quedaran vacíos definitivamente al día siguiente y por varios meses.

Un día después, el viernes 13 de marzo de 2020, se tomaron las primeras medidas sanitarias a raíz del diagnóstico de los primeros casos de la COVID-19 en Uruguay. Entre ellas, la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, incluida la universidad. No volvimos al Taller de Diseño presencial por el resto del año. Con la perspectiva que da el tiempo, es fácil reconocer la relevancia que tuvo en mi proceso aquel registro fotográfico, pero en ese momento aún no tenía definido el objeto de estudio, las clases se habían cancelado y no teníamos la menor idea de cómo seguir adelante.

Semanas después, le mostré las fotografías a Fernando, mi tutor. No solo las del taller vacío, sino también algunas anteriores, en las que estudiantes y docentes compartían el espacio físico del aula. A esto sumé los primeros registros de la experiencia de trabajo en el taller a través de *Zoom*: una captura de pantalla del “taller” en modalidad virtual y también un registro ilustrado espontáneo que realizó mi hija Lara mientras me observaba dar clase desde una habitación de mi casa.

“¿Por qué elegiste esos insumos como salida de campo exploratoria?”, preguntó Fernando. El registro en imágenes nos permitió dialogar sobre el proyecto, hacernos preguntas, analizar la situación y visualizar el contrapunto entre el taller vacío y los nuevos espacios —virtuales y físicos, públicos y personales— desde donde ahora nos conectábamos para dar continuidad al curso. ¿Dónde están los estudiantes y docentes en esta nueva realidad? A partir de esos intercambios, elaboramos la figura

3 De la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en la cual trabajo como docente. Una carrera conjunta entre la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo y la Facultad de Artes, Universidad de la República, Uruguay.

metafórica de la explosión del salón, que se vacía de su contenido para dispersarlo por el territorio:

La suspensión inesperada de las clases presenciales en la Universidad, a raíz de la pandemia de la COVID-19, provocó que el Taller de Diseño perdiera su forma tradicional de un instante para el otro. Lo que hasta ese entonces tenía lugar dentro de un aula con mesas amplias y varios asientos alrededor, se esparció como esquirlas por el territorio. Estudiantes y docentes dejaron de compartir un mismo espacio común y, por el contrario, comenzaron a interconectarse en línea desde diversos puntos geográficos, cada cual dentro del ámbito personal y privado de sus casas.

(FERNÁNDEZ CORDANO, 2023)

Este proceso fue fundamental para definir el objeto de estudio, que hasta ese momento no contemplaba la implementación del Taller en la virtualidad. Además, la situación aceleró el proceso de definición del proyecto y el inicio del trabajo de campo —que realicé durante el segundo semestre de 2020—, adelantándolo respecto a lo planificado, con el fin de aprovechar las circunstancias emergentes de interés para mi tesis. Asimismo, me permitió desarrollar el concepto *territorio virtual del Taller de Diseño* —¿dónde existe ahora? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo funciona?—. Un concepto que me permitió interpretar y caracterizar la enseñanza virtual que tuvo lugar en el Taller de Diseño de la universidad donde trabajo, durante la pandemia de la COVID-19.

OTRO ESPACIO VACÍO, OTRA METÁFORA VISUAL

Años más tarde Gonzalo, estudiante de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual (FADU-FARTES, Udelar), presenta su Proyecto Final de Carrera (SILVA, 2023) utilizando otro espacio y otro contrapunto como recurso. La imagen que muestra es la de un dormitorio infantil vacío, con muebles y paredes blancas, sin juguetes (Figura 2). A través de esta representación, sintetiza tanto el problema que aborda desde su perspectiva, como la resolución que propone: fomentar la creación de “ambientes ricos en lenguajes” (p.12) en los hogares de niños y niñas sordas, con el objetivo de promover su desarrollo integral mediante acciones de diseño.

Gonzalo construye una metáfora visual para explicar la situación de niños y niñas que nacen en familias de personas oyentes quienes no saben —y posiblemente nunca aprenderán— la lengua de señas. La habitación vacía refleja las carencias que experimentan esas infancias en un hogar que no logra comunicarse con ellas. Pero lo interesante de esta imagen es que también encierra, de manera potencial, una posible respuesta: enriquecer ese entorno con lenguaje a través de piezas y acciones de

diseño que fomenten el aprendizaje de la lengua de señas por parte de quienes viven ahí, promoviendo así la comunicación intrafamiliar.

Figura 2: Habitación vacía como metáfora de hogar sin lengua de señas.
Fuente: (SILVA, 2023)

Si bien Gonzalo creó esta imagen cuando el proyecto ya estaba avanzado en cuanto a la definición del problema y la propuesta de abordaje, esta visualización le facilitó la comunicación de su propuesta. Además, en ese proceso también pudo consolidar y fortalecer sus argumentos al compartirla con otras personas.

Este ejemplo, junto a otras indagaciones, enriqueció el debate interno del equipo docente de Proyecto Final de Carrera sobre el uso y la producción de imágenes que aporten sentido para la definición, desarrollo y comunicación de los proyectos de diseño de comunicación visual. Intercambios que nos permitieron profundizar en didácticas que promuevan el pensamiento del proyecto desde lógicas disciplinares.

En línea con esto, al comienzo del curso del primer semestre de 2024, les propusimos a los estudiantes trabajar en la producción de un insumo visual que les permitiera presentar en una imagen la elección del tema elegido para su Proyecto Final de Carrera. La tipología de imagen, recursos y formatos fueron libres.

Aunque se trataba de estudiantes de diseño, habituados a sintetizar ideas en imágenes, el desafío no resultó nada fácil y nos exigió, como docentes, que explicáramos

los objetivos e ilustráramos con ejemplos. Para esto, en repetidas oportunidades utilicé la imagen de la habitación vacía de Gonzalo (SILVA, 2023).

En este sentido, también me interesa compartir el proceso de Elisa (SCHROEDER, 2024) a quien el desafío de realizar un insumo visual le permitió la creación de una imagen “que fue un disparador para nutrir la estrategia abordada a lo largo del proyecto” (p.10). Elisa desarrolló una metáfora visual a partir de unir un suéter de lana con una caravana de identificación de ganado en lugar de su etiqueta convencional de marca de ropa (Figura 3): “el suéter tiene una caravana que normalmente se usa para identificar al ganado, sugiere una conexión entre el suéter y su origen; el animal en el campo” (p.10). Es así que, de forma subyacente, la imagen refiere a la “procedencia de la materia prima de la prenda proponiendo que tiene un origen comprobable y trazable” (p.10). Este insumo visual dio lugar a la “construcción de un marco conceptual y gráfico” y desencadenó “el inicio del proceso para desarrollar una estrategia en la cual se busca construir un relato que identifica un origen y crea una historia detrás del proceso de las marcas” de determinados productos de lana nacional.

El ejercicio entonces les proponía utilizar un recurso propio del método que utilizamos en diseño para la resolución de las estrategias y piezas de abordaje, para ponerlo al servicio de pensar los inicios del proyecto. Deconstruir la metodología del diseño que en sus tradiciones más conservadoras nos dice que primero es necesario definir teóricamente, y en base a textos, los cimientos del proyecto, para luego, a partir de certezas, producir estrategias de diseño de comunicación visual.

Seguir visualizando y pensando

Hoy en arte se habla poco de “hacer cosas” y mucho de “generar significados”. [...] Reubica la habilidad de hacer cosas en términos del conocimiento al que esas cosas contribuyen, en lugar de limitarse a la manufactura de las propias cosas.

(CAMNITZER, 2024, p.35)

El científico necesita mantenerse dentro de protocolos determinados por la cuantificación y la replicabilidad que definen lo posible. En cambio en el pensamiento artístico podemos utilizar todo lo que usa la ciencia, pero además podemos imaginar no solo el quiebre de los protocolos, sino también el uso de lo imposible y lo impredecible.

(CAMNITZER, 2024, p.37)

Figura 3: Suéter de lana con una caravana de identificación de ganado. **Fuente:** (SCHROEDER, 2024)

Las vivencias y experiencias que comparto, desde las accidentales hasta las intencionadas, tienen en común la producción de visualidades como clave metodológica para promover el pensamiento proyectual, desde la idea inicial hasta su desarrollo y comunicación. Si bien los proyectos que elijo como ejemplo pertenecen a diversas naturalezas y contextos, entiendo que el principal aporte se encuentra en el marco de los espacios formativos, de enseñanza y de tutoría, mediados por la docencia, en particular del ámbito del diseño.

Si bien no existe un único método del diseño, como disciplina académica se ha esforzado por vincularse con la ciencia (HERRERA BATISTA, 2010). En este sentido, el racionalismo dominó su desarrollo a través de su acercamiento a los métodos científicos, como forma de quitarse de encima la carga de subjetividad que arrastra por sus orígenes técnicos y artísticos (HERRERA BATISTA, 2010). El método científico del diseño funcionó solo en la teoría, ya que la realidad no puede reducirse a fórmulas y

dejar afuera el lugar para la creatividad, el papel de la intuición, la resolución de las necesidades simbólico-culturales y de los valores estéticos (PELTA, 2004).

En este contexto, cobra relevancia incorporar a nuestras propuestas didácticas el desafío de producir interpretaciones visuales de fenómenos a través de procesos que involucren a las artes visuales, como forma de provocar conversaciones al respecto que propicien la construcción de sentidos y conocimientos. Dejar ver “aquello de lo que no se habla” (BARONE Y ESINER, 2006 apud HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 2008, p.94) como forma de abrir el diálogo y la multiplicidad de subjetividades y perspectivas que nutran los aprendizajes.

Poner en común el proceso y la producción de una imagen o conjunto de imágenes como forma de compartir el proyecto, da lugar a diversas interpretaciones. Una invitación a pensar desde el hacer y en conjunto con otros, como forma de desatar nudos críticos o a profundizar en lo hecho. Trabajar en la producción y exposición de insumos visuales que nos permitan hacerle preguntas al proyecto. ¿Cómo se relaciona la imagen con el problema? ¿Y con la singularidad de la situación? ¿Qué nos dice sobre nuestro posicionamiento? ¿Y el de las otras personas? ¿Qué subjetividades provoca? La visualización entendida como parte de un proceso en construcción y no como un cierre, conclusión o fin en sí misma.

REFERENCIAS

AUGUSTOWSKY, G. El registro fotográfico para el estudio de las prácticas de enseñanza en la universidad. De la ilustración al descubrimiento. **AREA 23. Agenda de Reflexión en Arquitectura, Diseño y Urbanismo**. Buenos Aires: FADU-UBA, N° 23, p. 147-155, octubre, 2017. Recuperado de https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf

CAMNITZER, L. **In_utilidad: el arte como educación**. Buenos Aires - Montevideo: Cruce Casa Editora, 2024.

FERNÁNDEZ CORDANO, B. **Territorio virtual del Taller de Diseño: la construcción de experiencias de aprendizaje colaborativo en la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual (Udelar) durante la pandemia de la COVID-19**. 2023. Tesis de maestría. Universidad de la República, Montevideo, 2023.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. **Educatio Siglo XXI**. Barcelona: Universidad de Barcelona,

Nº 26, p. 85-118, 2008.

HERRERA BATISTA, M. Investigación y diseño: reflexiones y consideraciones con respecto al estado de la investigación actual en diseño. **No Solo Usabilidad**. Ciudad de México, 11 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/investigacion_diseno.htm. Acceso el: 10 de agosto de 2024.

LOPEZ, M. Enseñar proyecto. En: SEMINARIO ENSEÑAR PROYECTO, 1. **Ponencia como invitada**. Montevideo: FADU-Udelar, 2024.

PELTA, R. **Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico**. Barcelona: Paidós, 2004.

RISLER, J. y ARES, P. **Manual de mapeo colectivo**: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.

SILVA, G. **Espejo**. 2023. Trabajo final de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. FADU-FARTES, Universidad de la República, Montevideo, 2023.

SCHROEDER, E. **Del campo a la prenda y de Uruguay al mundo: Tejiendo la identidad del diseño de moda con lana uruguaya**. 2024. Trabajo final de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. FADU-FARTES, Universidad de la República, Montevideo, 2024.

BEATRIZ FERNÁNDEZ CORDANO

Magíster en Enseñanza Universitaria por la Universidad de la República (Udelar) y Licenciada en Diseño Gráfico por la Ort. Profesora Agregada del Departamento de Proyecto de Comunicación Visual (DPCV) de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, FADU-FARTES, Udelar. Participa de la línea en Enseñanza del Diseño (DPCV) y del Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad (FARTES).